

MAKTAB O‘QUVCHILARIDA AXLOQIY QADRIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA OILA, MAKTAB VA MAHALLA IMKONIYATLARINI INTEGRATSIYALASH

Maxmudov Abdulxalim Xamidovich, Saydaliyev Abbosxon Ibroximxon o‘g‘li²

¹p.f.d., professor, Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti,
Milliy tarbiyaning raqamli pedagogik ta‘minoti ilmiy-tadqiqot bo‘limi mudiri

²Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, Milliy tarbiyaning raqamli
pedagogik ta‘minoti ilmiy tadqiqot bo‘limi Katta ilmiy xodimi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21023039>

***Annotatsiya.** Maqolada maktab o‘quvchilarining barqaror axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonida oila, maktab va mahalla tarbiyaviy salohiyatini integratsiyalashning nazariy va amaliy jihatlari ko‘rib chiqiladi. Zamonaviy ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlar sharoitida tarbiyaning asosiy ijtimoiy institutlari sa‘y-harakatlarini birlashtirish zarurati asoslangan. O‘quvchilarning axloqiy madaniyatini rivojlantirishda oila, maktab va mahallaning funksiyalari ochib berilgan hamda ularning o‘zaro hamkorligini takomillashtirish yo‘nalishlari taklif etilgan. Ushbu institutlarning tizimli hamkorligi axloqiy yetuk, ijtimoiy mas‘uliyatli va ma‘naviy rivojlangan shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi, degan xulosaga kelindi.*

***Kalit so‘zlar:** axloqiy tarbiya, axloqiy qadriyatlar, oila, maktab, mahalla, integratsiya, ijtimoiy sheriklik, tarbiyaviy salohiyat.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты интеграции воспитательного потенциала семьи, школы и махалли в процессе формирования устойчивых нравственных ценностей школьников. Обоснована необходимость объединения усилий основных социальных институтов воспитания в условиях современных социокультурных изменений. Раскрыты функции семьи, школы и махалли в развитии нравственной культуры учащихся, а также предложены направления совершенствования их взаимодействия. Сделан вывод о том, что системное сотрудничество данных институтов способствует формированию нравственно зрелой, социально ответственной и духовно развитой личности.*

***Ключевые слова:** нравственное воспитание, нравственные ценности, семья, школа, махалля, интеграция, социальное партнерство, воспитательный потенциал.*

***Abstract.** The article examines the theoretical and practical aspects of integrating the educational potential of family, school, and mahalla in the process of forming stable moral values in schoolchildren. The necessity of uniting the efforts of the main social institutions of upbringing in the context of modern socio-cultural changes has been substantiated. The functions of the family, school, and mahalla in developing students' moral culture have been revealed, and directions for improving their interaction have been proposed. It was concluded that the systemic cooperation of these institutions contributes to the formation of a morally mature, socially responsible, and spiritually developed individual.*

***Keywords:** moral education, moral values, family, school, mahalla, integration, social partnership, educational potential.*

Globallashtirish, raqamlashtirish va ijtimoiy munosabatlarning transformatsiyasi sharoitida o‘zaro kelayotgan avlodning axloqiy tarbiyasi masalalari ta‘lim siyosati hamda jamiyat ijtimoiy

rivojlanishining eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Maktab o‘quvchilarida axloqiy qadriyatlarni shakllantirishni faqatgina maktab sa’y-harakatlari bilan ta‘minlab bo‘lmaydi, chunki bu jarayon shaxs ijtimoiylashuvining asosiy subyektlari bo‘lgan oila, maktab va mahallaning tarbiyaviy imkoniyatlarini integratsiyalashni talab etadi.

Ta‘kidlash joizki, mazkur integratsiyaning samaradorligi ko‘p jihatdan tarbiya jarayoni ishtirokchilarining o‘zaro hamkorligi va faoliyatlarining muvofiqlashtirilganligiga bog‘liq. Shu bois, oila, maktab va mahalla salohiyatini integratsiyalash imkoniyatlarini tadqiq etish muhim ilmiy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi.

“Axloqiy qadriyatlar” tushunchasining klassik talqiniga murojaat qiladigan bo‘lsak, ular shaxsning jamiyatga, atrofdagi insonlarga va o‘ziga bo‘lgan munosabatini belgilovchi axloqiy me‘yorlar, tamoyillar hamda ideallar majmuasini ifodalaydi [1, 2]. Axloqiy qadriyatlar ijtimoiylashuv jarayonida shakllanib, insonning ma‘naviy rivojlanish darajasini aks ettiradi.

Pedagogika fanida axloqiy tarbiya ta‘lim oluvchilarda axloqiy ong, axloqiy his-tuyg‘ular, e‘tiqodlar hamda xulq-atvor me‘yorlarini maqsadli ravishda shakllantirish jarayoni sifatida talqin etiladi. Axloqiy qadriyatlarning barqarorligi esa shaxsning tashqi sharoitlar va ijtimoiy ta‘sirlardan qat‘i nazar, axloqiy tamoyillarga sodiq qolish qobiliyatida namoyon bo‘ladi.

Maktab o‘quvchilarida axloqiy sifatlarni shakllantirish insonparvarlik, ijtimoiy mas‘uliyat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, avlodlar vorisiyiligi hamda tarbiyaviy ta‘sirlarning birligi tamoyillariga asoslanadi.

Oila bolaning ijtimoiylashuvidagi dastlabki va eng muhim institut hisoblanadi. Aynan oilada shaxsning dunyoqarashi, axloqiy ongi hamda qadriyatlar tizimining asoslari shakllanadi. Ota-onalar bolalar uchun axloqiy me‘yorlarning ilk tashuvchilari va xulq-atvor namunalari sifatida namoyon bo‘ladilar.

Oilaning tarbiyaviy salohiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi:
madaniy va milliy an‘analarni avloddan avlodga yetkazishda;
kattalarga hurmat ruhini shakllantirishda;
mas‘uliyat va mehnatsevarlik sifatlarini rivojlantirishda;
halollik, mehr-oqibat va adolatlilik fazilatlarini tarbiyalashda;
qulay ma‘naviy-axloqiy hamda hissiy muhitni yaratishda.

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, o‘zaro hurmat, ishonch va mas‘uliyat muhitida tarbiyalanayotgan bolalar axloqiy barqarorlik hamda ijtimoiy moslashuvning yuqori darajasini namoyon etadilar.

Maktab o‘quvchilarning maqsadli axloqiy tarbiyasini ta‘minlovchi eng muhim ijtimoiy institutlardan biri hisoblanadi. Ta‘lim-tarbiya jarayonida axloqiy me‘yorlar, fuqarolik mas‘uliyati, vatanparvarlik hamda shaxslararo munosabatlar madaniyati to‘g‘risidagi tasavvurlar shakllantiriladi.

Maktabning tarbiyaviy salohiyati quyidagi yo‘nalishlar orqali amalga oshiriladi:
o‘quv fanlari mazmuni orqali;
tarbiyaviy tadbirlar vositasida;
sinf rahbarlari faoliyati orqali;
o‘quvchilarning o‘zini o‘zi boshqarish tizimi orqali;
ijtimoiy loyihalar va volontyorlik tashabbuslari orqali.

Pedagogning shaxsiy namunasi alohida ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki axloqiy qadriyatlarning tashuvchisi sifatida ham namoyon bo‘lib, o‘quvchilar shaxsining shakllanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

Mahalla o‘zaro yordam, hurmat va ijtimoiy mas‘uliyat an‘analari asosida aholini birlashtiruvchi o‘ziga xos jamoat instituti hisoblanadi. Yoshlar tarbiyasi tizimida mahalla jamoatchilik nazorati, oilani qo‘llab-quvvatlash hamda bolalar va o‘smirlarning ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatlarini tashkil etish funksiyalarini bajaradi.

Mahallaning tarbiyaviy salohiyati quyidagi yo‘nalishlarni qamrab oladi:
milliy an‘ana va urf-odatlarini asrab-avaylash hamda davom ettirishni;
madaniy-ma‘rifiy tadbirlarni tashkil etishni;
yoshlarning fuqarolik faolligini rivojlantirishni;
salbiy ijtimoiy hodisalarning oldini olishni;
oilaviy tarbiyani qo‘llab-quvvatlashni.

Mahalla jamoat hayotida ishtirok etish orqali o‘quvchilar ijtimoiy hamkorlik tajribasini orttiradilar, jamoat xulq-atvori me‘yorlarini o‘zlashtiradilar hamda o‘z mahallasi va jamiyatiga mansublik hissini mustahkamlaydilar.

Oila, maktab va mahallaning o‘zaro hamkorligi hamda faoliyatining muvofiqlashtirilganligi sharoitida axloqiy tarbiyaning samaradorligi sezilarli darajada ortadi. Integratsiya tarbiyaviy resurslarni birlashtirish, faoliyatlarni muvofiqlashtirish va tarbiyaning umumiy maqsadlariga erishishni nazarda tutadi.

Integratsiyaning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

tarbiyaviy ishlarni birgalikda rejalashtirish;
ota-onalar yig‘ilishlari va jamoatchilik forumlarini tashkil etish;
ijtimoiy hamda madaniy loyihalarni amalga oshirish;
ma‘naviy-axloqiy yo‘nalishdagi tadbirlarni o‘tkazish;
tarbiyaviy natijalarni monitoring qilish va axborot almashish.

O‘zaro hamkorlik modeli quyidagicha ifodalanishi mumkin:

Oila → shaxsda asosiy axloqiy qadriyatlar va ma‘naviy-axloqiy qarashlarni shakllantirish;

Maktab → axloqiy qadriyatlarni pedagogik jihatdan rivojlantirish va mustahkamlash;

Mahalla → axloqiy xulq-atvorni ijtimoiy amaliyot orqali qo‘llab-quvvatlash hamda jamoatchilik tomonidan e‘tirof etilishini ta‘minlash.

Bunday hamkorlik tarbiya jarayonining uzviyligi va uzluksizligini ta‘minlab, o‘quvchining kamol topishi uchun yagona ma‘naviy-axloqiy makonni yaratadi.

Maktab o‘quvchilarida barqaror axloqiy qadriyatlarni shakllantirish zamonaviy ta‘lim tizimi va jamiyat oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Mazkur vazifani samarali hal etish shaxs ijtimoiylashuvining asosiy institutlari bo‘lgan oila, maktab va mahallaning tarbiyaviy salohiyatini integratsiyalashni talab etadi. Oila dastlabki axloqiy yo‘nalishlar va qadriyatlarni shakllantirsa, maktab ularning pedagogik rivojlanishini ta‘minlaydi, mahalla esa axloqiy me‘yorlarning ijtimoiy hayotda amaliy qo‘llanilishi va mustahkamlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Mazkur institutlarning tizimli o‘zaro hamkorligi ma‘naviy yetuk, ijtimoiy mas‘uliyatli va axloqan barqaror shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi. Bunday shaxs jamiyat rivojiga faol hissa qo‘shish hamda milliy qadriyatlarni asrab-avaylash qobiliyatiga ega bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Рубцов В. В., Марголис А. А., Гуружапов В. А. О деятельностином содержании психолого-педагогической подготовки современного учителя для новой школы // Культурно-историческая психология. 2010. № 4. С. 62–68.

2. Гизатулина Ольга Ивановна. (2024). Методологический подход к формированию цифровой грамотности будущих педагогов. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1424458>
3. Махмудов А.Х., Фелелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва.-Ташкент, 2019. -№6. - С.3-9.
4. Махмудов А.Х., Сайдалиев А.И. Рақамли дунё ва бола тарбияси [Матн]: методик қўлланма / А.Х.Махмудов, А.И.Сайдалиев. – Тошкент: Bookmany print, 2025. – 100 Б.
5. Махмудов А.Х. Таълимни рақамлаштиришнинг дидактик тамойиллари.